

Навчально-науковий інститут журналістики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Олексій Ситник

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ВИДАВНИЧО-МЕДІЙНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ

Опитувальник для фахівців галузі

Версія:	1.0
Період дослідження:	2025–2026
Ліцензія:	Creative Commons Attribution 4.0 International – CC BY 4.0
Ідентифікатор:	DOI: 10.5281/zenodo.20662433

Цитування:

Ситник, О. В. (2026). *Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України: опитувальник для фахівців галузі.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20662433>

Київ – 2026

О. В. Ситник

Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України:

Опитувальник для фахівців галузі

Автор: Ситник Олексій Валерійович, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри редакційно-видавничих технологій і продюсування Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анотація: Цей документ містить опитувальник, розроблений для емпіричного дослідження використання та інституціоналізації технологій штучного інтелекту у видавничо-медійній індустрії України. Опитувальник спрямований на збирання даних про індивідуальні практики використання ШІ, рівень організаційного впровадження ШІ, професійні потреби, бар'єри, ризики, етичні аспекти та очікувані напрями трансформації видавничо-медійної діяльності під впливом технологій штучного інтелекту. Матеріал призначений для документування інструментарію дослідження, забезпечення прозорості методології та можливості подальшого наукового використання.

Фінансування: Дослідження виконане в межах підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій на тему «Видавнича індустрія в умовах інтеграції ШІ: від технологічної інновації до нових моделей діяльності» (установа – Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автор – О. В. Ситник). Дослідження не передбачало зовнішнього комерційного фінансування.

Покликання: Ситник О. В. (2026). *Штучний інтелект у видавничо-медійній індустрії України: опитувальник для фахівців галузі*. Київ: Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20662433>

Авторські права: Creative Commons Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons Attribution, можуть використовуватися третіми особами за умови належного зазначення авторства. Опитувальник може поширюватися, копіюватися, адаптуватися та використовуватися з науковою й освітньою метою за умови покликання на автора та джерело публікації.

Start of Block: Default Question Block

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь в анонімному опитуванні про використання технологій штучного інтелекту у медіа та видавництві.

Ваша участь у цьому онлайн-опитуванні допоможе нам дослідити переваги й виклики впровадження ШІ у робочі процеси сучасного видавництва та узагальнити висновки в аналітичній довідці для подальшого розроблення практичних рекомендацій для видавців. Ваш досвід є цінним для нас і ми дякуємо вам за участь у цьому дослідженні.

Опитування анонімне та добровільне. Ми не збираємо персональних даних (ім'я, дата народження), IP-адреси чи контактів; відповіді зберігаються й обробляються знеособлено та використовуються виключно в наукових і освітніх цілях.

Дякуємо за приділений час!

Продовжуючи заповнення анкети, ви підтверджуєте, що ознайомилися з інформацією, розумієте умови участі та надаєте інформовану згоду на участь в опитуванні й використання Ваших відповідей в узагальненому вигляді:

- Я погоджуюся з тим, що мої відповіді на запитання анкети будуть використані для описаних дослідницьких цілей за умови, що вони не містять інформації, яка може ідентифікувати мене особисто (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (№ 2297-VI, 2010 р., ред. 2024 р.)). (1)

End of Block: Default Question Block

Start of Block: socdeminfo

Вкажіть свій вік:

- 18 – 25 (1)
 - 26 – 35 (2)
 - 36 – 45 (3)
 - 46 – 55 (4)
 - 56 – 65 (5)
 - понад 60 (6)
-

Ваша стаття

- жіноча (1)
 - чоловіча (2)
 - інше (3)
-

Ваше основне місце роботи (стажування, навчання) можна описати як:

- Книжкове видавництво (1)
- Видавництво навчальної та/або наукової літератури (підручники, посібники, наукові монографії, журнали) (2)
- Видавництво виробничо-практичних професійних / вузькоспеціалізованих видань (галузеві журнали, профільні бюлетені, тощо) (3)
- Преса / онлайн-медіа (суспільно-політичні, популярні, інші: газета, журнал, сайт) (4)
- Телерадіомовник (ТБ/радіо/стримінг, суспільний чи приватний) (5)
- Комунікаційна / контент- / креативна агенція (PR, редакційні, медійні, маркетингові послуги) (6)
- Гібридне видавництво / платформа самопублікації (self-publishing, агрегатори, POD) (7)
- Фриланс (автор, редактор, журналіст, дизайнер тощо) (8)
- Сфера освіти (студент(ка), викладач(ка) основна діяльність - навчання) (9)
- Технологічна компанія / ІТ / вендор рішень для медіа/видавництв (10)
- Інше (вказіть): (11) _____

Яка Ваша основна роль у видавничій діяльності?

- Редактор(ка) / редактор(ка)-упорядник(ця) / коректор(ка) (1)
- Верстальник(ця) / дизайнер(ка) видань (2)
- Ілюстратор(ка) / продакшн-графіки / візуалізація (3)
- Маркетолог(иня) / SMM-спеціаліст(ка) / аналітик(иня) (4)
- Менеджер(ка) продукту / видавничий менеджмент (5)
- Автор(ка) / журналіст(ка) / копірайтер(ка) (6)
- Перекладач(ка) (7)
- ІТ / технічний(а) спеціаліст(ка) (інтеграції, дані, автоматизація, ШІ) (8)
- Викладач(ка) дисциплін, пов'язаних із видавничою/медійною сферою (9)
- Здобувач(ка) освіти / студент(ка) профільних спеціальностей (10)
- Інше (вказіть): (11) _____

Ваш досвід роботи у видавничо-медійній сфері:

- відсутній (1)
- до 1 року (2)
- 1 – 5 років (3)
- 6 – 10 років (4)
- 10 – 20 років (5)
- понад 20 років (6)

End of Block: socdeminfo

Start of Block: useai

Чи використовуєте Ви інструменти ШІ?

- Так, регулярно (щодня) (1)
- Так, час від часу (раз на тиждень-місяць) (2)
- Поки ні, але планую/організація планує (3)
- Ні, і не планую найближчим часом (4)

Наскільки Ви погоджуєтесь із такими твердженнями щодо Вашої обізнаності про використання ШІ?

	нічого не знаю про це (1)	щось чув(ла), але пояснити не можу (2)	добре орієнтуюся і можу самостійно застосовувати на практиці (3)	маю поглиблені знання і можу консультувати / навчати інших (4)
Я знаю основні поняття про ШІ (генеративний ШІ, великі мовні моделі тощо). (awar_termknow)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Я вмію користуватися хоча б одним інструментом/платформою ШІ для виконання типових робочих завдань. (awar_oneuse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Я вмію користуватися щонайменше двома інструментами/платформами ШІ та обирати їх залежно від завдання. (awar_threeuse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Я розумію типові обмеження та ризики ШІ (галюцинації, упередженість, помилки, якість результатів). (awar_riskknow)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Я розумію правові та етичні аспекти використання ШІ (авторське право, IP, використання й захист даних). (awar_datause)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Я знаю правила маркування контенту, створеного або відредагованого за допомогою ШІ. (awar_label)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

З якою метою і як часто Ви використовуєте ШІ?

	ніколи (1)	дуже рідко, раз на місяць або рідше (2)	час від часу, раз або декілька разів на тиждень (3)	регулярно/ постійно, щодня (4)
Для виконання професійних завдань (useaim_prof)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
З навчальною метою (роз'яснення певних понять, процесів, явищ, правил, теорій, закономірностей тощо) (useaim_learn)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
З розважальною метою (useaim_entertain)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Для виконання яких конкретних завдань Ви особисто найчастіше використовуєте ШІ у професійній/навчально-професійній діяльності? (оберіть до трьох варіантів)

- пошук і впорядкування інформації (1)
 - генерація ідей (2)
 - написання / вдосконалення текстів (3)
 - переклад текстів (4)
 - анотування / реферування текстів (5)
 - редагування/ коректура текстів (6)
 - верстка / дизайн обкладинок і макетів (7)
 - генерація та редагування ілюстрацій (8)
 - опрацювання аудіо-, відеоматеріалів (транскрибування, монтаж, редагування тощо) (9)
 - аналіз даних, автоматизація робочих процесів та технічна інтеграція ШІ (скрипти, боти, плагіни, налаштування сервісів тощо) (10)
 - адміністративні завдання (листи, планування, документи) (11)
 - маркетинг / SEO / контент-стратегії (12)
 - аналітика аудиторії / рекомендації контенту (13)
 - не використовую (14)
 - інше (вказіть): (15) _____
-

На якому етапі офіційного впровадження ШІ у виробничі процеси перебуває Ваша організація?

- Не впроваджується (принципово/відсутні ініціативи) (1)
- Пілотні спроби / експериментальне впровадження (обмежені тестування) (2)
- Точкове використання (регулярно лише в окремих процесах/командах) (3)
- Стратегічно інтегровано / Регулярне використання (ШІ має виділений бюджет, портфель проєктів, єдині політики, KPI/звітність і масштабне застосування) (4)
- Неофіційне використання (на розсуд співробітників) (5)

Вкажіть бар'єри, які стримують впровадження інструментів ШІ у Вашій організації:

- це принципова позиція адміністрації/менеджерів організації (1)
- недостатньо професійної підготовки співробітників (2)
- обмежене/відсутнє фінансування (3)
- інше (вказіть): (4) _____

На Вашу думку, які ризики турбують Вашу організацію/ Вас особисто найбільше?

- низька якість кінцевого продукту, створеного з використанням ШІ (1)
- загроза безпеці даних (2)
- етичні/репутаційні втрати (3)
- економічні ризики (4)
- недостатній захист авторських прав (5)
- регуляторні / правові ризики (юридична відповідальність, регуляція відповідального використання, відсутність законодавства) (6)
- інше (вказіть): (8) _____

End of Block: useai

Start of Block: potential

Чи погоджуєтесь Ви з такими твердженнями щодо потенціалу застосування ШІ у Вашій професійній діяльності?

	зовсім не погоджуюсь (1)	частково не погоджуюсь (2)	частково погоджуюсь (3)	повністю погоджуюсь (4)
Використання ШІ підвищує продуктивність моєї роботи / нашої команди. (pot_productivity)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ШІ допомагає скорочувати час виконання рутинних задач. (pot_timereduse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Завдяки ШІ зростає якість підготовлених матеріалів. (pot_qualityimprov)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Інструменти ШІ є простими у застосуванні. (pot_easeuse)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Інтегрувати ШІ у наявні робочі процеси на рівні організації загалом нескладно. (opt_easyintegration)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Моя організація надає достатню підтримку та інструкції для ефективного використання ШІ. (pot_orgsupport)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

End of Block: potential

Start of Block: ethic

Чи є у Вашій організації внутрішні правила/ політика щодо використання ШІ?

- так (1)
 - ні (2)
 - не знаю (3)
 - інше (вказіть): (4) _____
-

Чи наявні у Вашій організації авторські/ліцензійні договори (з авторами, ілюстраторами тощо) щодо ШІ (створення/редагування, тренування моделей, винагорода).

- так (1)
- ні (2)
- не знаю (3)
- інше (вказіть): (4) _____

End of Block: ethic

Start of Block: needs

Чи проходили Ви навчання (курси, тренінги, семінари) з використання ШІ?

- Так, внутрішнє корпоративне (1)
- Так, зовнішнє з ініціативи організації (курси/вебінари) (2)
- Так, самоосвіта (3)
- Ні (4)
- Інше (вказіть): (5) _____

Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями щодо користі навчання, яке Ви пройшли?

	так (1)	ні (2)
Здобув/здобула лише загальні знання про використання ШІ. (res_genknowl)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Успішно використовую здобуті знання та вміння у своїй професійній діяльності. (res_implement)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
У моїй щоденній роботі є перешкоди, які заважають мені застосовувати отримані знання. (res_implbarriers)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Яка підтримка/ресурси першочергово потрібні Вам у Вашій професійній діяльності щодо використання ШІ?

	зовсім не погоджуюсь (1)	частково не погоджуюсь (2)	частково погоджуюсь (3)	повністю погоджуюсь (4)
Чіткі внутрішньоредакційні політики й позиція керівництва. (need_policies)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Готові шаблони/інструкції використання ШІ / книги промтів. (need_templates)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Тренінги, семінари, курси перепідготовки. (need_training)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Консультації експертів/менторська підтримка щодо конкретних проєктів, обмін досвідом. (need_mentoring)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Які ще потреби, проблеми або виклики виникають у Вашій професійній діяльності у зв'язку з використанням ШІ?

End of Block: needs

Start of Block: expectations

Які очікування щодо подальшого використання ШІ у Вашій професійній діяльності?

	так (1)	ні (2)
Збільшення бюджету на впровадження та підтримку рішень ШІ, доступ до платних моделей ШІ. (exp_budget)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Розроблення або оновлення внутрішніх політик, правил. (exp_policies)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Оцінювання якості результатів роботи ШІ. (exp_qualassess)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Подальша автоматизація виробничих процесів на основі ШІ. (exp_automation)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Посилення контролю за правом інтелектуальної власності та даними для машинного навчання. (exp_ipdatacontr)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Інтенсивніше навчання співробітників роботи з інструментами ШІ. (exp_stafftrain)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Скорочення або згортання використання ШІ через ризики / незадовільні результати. (exp_reduceai)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Популяризація та роз'яснення використання ШІ для аудиторії. (exp_publicinfo)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

End of Block: expectations

Start of Block: outcomes

Наскільки Ви згодні з твердженнями, які характеризують результати впровадження ШІ у Вашій професійній діяльності?

	зовсім не погоджуюсь (1)	частково не погоджуюсь (2)	частково погоджуюсь (3)	повністю погоджуюсь (4)
Після появи ШІ змінилася роль/функції моєї професії. (out_rolechange)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Зросла потреба в нових навичках (наприклад, промт-інжиніринг, перевірка фактів). (out_newskills)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Взаємодія між командами стала інтенсивнішою/структурованішою. (out_teamwork)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ШІ допоміг скоротити час на виконання рутинних завдань. (out_timesave)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
З'явилися нові процедури контролю якості/схвалення, які призвели до покращення якості. (out_qualcontr)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Після впровадження ШІ якість кінцевого продукту стала вищою. (out_qualityinc)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Людський контроль якості залишається критично необхідним. (out_humancontr)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Використання штучного інтелекту забирає в мене більше часу, ніж економить. (out_overload)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Якщо у Вас є коментарі або подальші зауваження, Ви можете залишити їх тут:

End of Block: outcomes
